
**RESIDÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA:
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EM CIDADE DO INTERIOR
POTIGUAR**

DOI: 10.5281/zenodo.19109322

Marlon Barbosa Dantas de Carvalho¹

¹Mestre em psicobiologia – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

marlon.barbosa@ufrn.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6893758041394681>

Natalia Luiza de Lima Mariano²

²Bacharel em biomedicina – Universidade Potiguar (UNP)

natalialuizamest@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7871002608462555>

Diogo Felipe Félix De Araújo³

³Bacharel em farmácia – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

diogofelipe97@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5642609904053959>

AT01: Saúde Pública.

Introdução: A Atenção Primária à Saúde (APS) constitui o eixo estruturante do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo responsável pela coordenação do cuidado, pela ordenação das redes de atenção e pela promoção da saúde de forma contínua e integral. No contexto da formação em saúde, o farmacêutico residente vivencia a APS de maneira imersiva, participando da rotina assistencial e interprofissional. A residência caracteriza-se como modalidade de educação em serviço que articula teoria e prática, permitindo a construção de competências clínicas e a compreensão ampliada das necessidades do território. **Objetivo:** Este relato de experiência teve o objetivo de apresentar a atuação de um residente farmacêutico na Atenção Básica do município de Currais Novos-RN, especificamente nas UBS Dr. Sílvio Bezerra de Melo e Joaquina Parteira. **Metodologia:** As atividades desenvolvidas abrangeram consulta farmacêutica, acompanhamento farmacoterapêutico, ações de educação em saúde, grupos coletivos e apoio às rotinas da assistência farmacêutica. **Resultados:** O processo de inserção profissional foi marcado por desafios como o reconhecimento tardio da atuação clínica do farmacêutico, limitações estruturais das unidades, escassez de insumos, dificuldades nos fluxos de encaminhamentos e baixa adesão inicial de parte da equipe multiprofissional. Apesar desses obstáculos, os resultados obtidos foram expressivos, evidenciando avanços na adesão medicamentosa, maior estabilidade de tratamentos, especialmente no manejo de insulinas e no uso correto de comprimidos sulcados, além de impactos positivos decorrentes das atividades educativas realizadas com a comunidade. A convivência com a equipe multiprofissional de residentes, composta por nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, enfermeira e dentista, contribuiu para um trabalho colaborativo contínuo, com realização de interconsultas, atendimentos compartilhados e discussões clínicas que enriqueceram o aprendizado e ampliaram a visão sobre o cuidado integral. **Conclusão:** O relato reforça a importância da presença do farmacêutico na Atenção Básica e evidencia a necessidade de maior integração e valorização desse profissional para o fortalecimento do cuidado em saúde.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Sistema Único de Saúde; Residência em Farmácia; Unidade básica de Saúde; Relato de experiência.